

Protocolo

Fase 1: Definición de objetivos y preguntas de investigación.

Esta fase inicial es la ruta que orienta el camino de la revisión sistemática, ya que a través de la generación de los objetivos y preguntas siguiendo el enfoque Goal-Question-Metric o GQM, se podrá hacer la revisión de los diferentes estudios de manera exhaustiva y dirigida.

Fase 2: Búsqueda de literatura.

Es aquí donde se seleccionan y evalúan las fuentes bibliográficas para establecer las bases de datos más adecuadas al proceso de revisión. Posteriormente, se implementa el método PICOC, el cual permite definir la cadena de búsqueda, que se aplican en las bases de datos que fueron seleccionadas, y generar el conjunto de metadatos.

Finalmente, con base a los criterios de inclusión y exclusión se revisan títulos y resúmenes, identificando los estudios más relevantes.

Fase 3: Evaluación de la pertinencia.

Luego de identificar los estudios más relevantes, estos se evalúan bajo los criterios de definición de pertinencia para determinar su alineación con la temática central de la revisión. De esta forma, se identifican como estudios primarios a aquellos que cumplen con los criterios. En caso contrario, se excluyen del análisis.

Fase 4: Extracción de datos.

Teniendo como entrada las preguntas de investigación, se extraen los datos de los estudios clasificados como primarios; con el fin de tener la información necesaria para dar respuestas a los interrogantes.

Fase 5: Síntesis y análisis.

En esta fase los datos son organizados a partir de los estudios primarios. Así mismo, se realizan análisis a través de gráficas y/o cuadros comparativos empleando categorías claves propias del estudio central.

Fase 6: Elaboración del informe final.

Esta última fase se diseñó para estructurar y organizar todo el trabajo, información y documentos utilizados en las fases de análisis y síntesis de datos, en una publicación de acceso abierto como puede ser un repositorio.

Es crucial, al final del proceso, elaborar y presentar un informe que reúna los resultados obtenidos, las recomendaciones sugeridas, cualquier propuesta, y las conclusiones relacionadas con el objeto del estudio.

La figura 1 proporciona una imagen gráfica del protocolo descrito, subrayando las conexiones entre las diversas partes y cómo contribuyen al avance y desarrollo de la revisión sistemática. Muestra cómo todos los pasos suman y conjugan.

El protocolo propuesto será debidamente ejecutado y desplegado de acuerdo al tema objeto de revisión, que se refiere al aspecto de ciberseguridad cuántica en sistemas ciberfísicos e infraestructuras críticas.

Fig.1. Protocolo de la Revisión sistemática de literatura